

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE APOYO A LA OBSERVACIÓN DURANTE EL CURSO DE LA INVESTIGACIÓN: EL APRENDIZAJE COMBINADO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Dr. René Edmundo Cuevas Valencia¹, M.C. Angelino Feliciano Morales²

Resumen: El presente trabajo de investigación, describe la problemática a la que se ve envuelto el docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, en especial se considera como caso de estudio a los docentes adscritos a la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual alberga cuatros licenciaturas y tres postrados. Se describe la problemática por la que transita toda institución de nivel superior que pretende combinar las TIC en sus procesos de enseñanza para con los educandos, resaltando las múltiples resistencias que presentan los docentes al aceptar que las TIC pueden ser útiles al momento de acompañar sus contenidos temáticos incorporando las competencias bajo un punto de vista constructivista. Por lo que de los seis instrumentos utilizados en el caso de estudio, se procede a describir los resultados obtenidos del instrumento sexto, denominado: apoyo a la observación durante el curso, misma que las respuestas aquí vertidas fueron tomadas como un referente que en primera instancia fue tomada cualitativamente y después como medida cuantitativamente.

Palabras clave: instrumentos , observación, seguimiento, nivel superior

Introducción

Para introducirse en el mundo de la investigación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su aplicación concreta en la vida cotidiana en el campo de la Ciencias y la Técnica en general y en su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en lo particular, fue necesario hurgar en sus antecedentes porque han influido en el desarrollo de la propia historia de la humanidad; a partir de aquí, es posible comprender, que las tecnologías desde que el hombre empezó a utilizar las piedras, la madera y otros recursos de su entorno hasta la aparición de ábaco y otros recursos rudimentarios sentó las bases de las tecnologías moderna que en la época de la globalización económica mundial, han generado durante los últimos veinte años cambios científicos durante que superan en gran medida todos los obtenidos por la humanidad durante toda su historia; frente a esa situación, la educación no podía permanecer al margen , porque ello implicaría, no sólo su obsolescencia sino además su inoperancia.

Por todo ello, en la presente investigación, se procedió a abordar de manera general los antecedentes de las TIC, para luego indagar qué tanto en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro.) esos avances tecnológicos son, utilizados como recurso didáctico, es decir, como acompañamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en su e- learning.

La inclusión en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la actualidad pudieran verse como una invasión a la libre cátedra, una violación a la autonomía del docente y lo que es aún más grave, una violación al mismo contrato colectivo de trabajo.

Esta forma de concebir la educación que demanda el país y el mundo globalizado, puede ser una barrera para los universitarios que están en un estado de confort y que no conciben la evolución educativa apoyados por las TIC.

La presente investigación describe la problemática a la que se ve envuelto el docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, en especial se considera como caso de estudio a los docentes adscritos a la Unidad Académica de Ingeniería, la cual alberga cuatros licenciaturas y tres posgrados.

Se describe la problemática por la que transita toda institución de nivel superior que pretende combina las TIC en sus procesos de enseñanza para con los educandos, resaltando las múltiples resistencias que presentan los docentes al aceptar que las TIC pueden ser útiles al momento de acompañar sus contenidos temáticos incorporando las competencias bajo un punto de vista constructivista.

Además de describir la problemática actual de la institución se contempla la incorporación de fuentes de consulta que son usadas para soportar la investigación respecto a las competencias, a los autores que conciben las TIC como un medio de acompañamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo posible retomar el concepto de aprendizaje combinado, mismo que es imprescindible para mediar los saberes adquiridos rompiendo los esquemas conductistas que en la mayoría de los docentes universitarios practican, siendo esta técnica usada como un medio que sustituye a la falta de saberes pedagógicos no adquiridos.

Con base a lo anterior, se establece una metodología la cual es aplicada a docentes adscritos al nivel superior, consistente en cursos de actualización sobre el manejo de herramientas TIC que sirvan de acompañamiento a las

¹ Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, Profesor Investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. Email: reneecuevas@uagro.mx.

² M.C. Angelino Feliciano Morales, Profesor Investigador de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro. Email: afmorales@uagro.mx.

tareas que el docente aplica en su quehacer presencial de clase, propiciando con ello la integración de algunas herramientas como parte de los instrumentos usados para con los estudiantes.

Lo anterior permitió, generar una serie de instrumentos de evaluación mismos que se aplicaron en momentos diversos: al inicio, durante y al término del curso, posteriormente se encuestó a una muestra representativa de estudiantes para analizar si se aplicaron algunas de las herramientas durante un periodo de clases, además de conocer si existió un cambio entre la forma de enseñar sin el manejo de las TIC y cuando se incluyeron las TIC.

Como resultado de la metodología propuesta para esta investigación, considerando que el total de la población está conformada por 61 docentes, distribuidos en: 47 docentes de tiempos completos, 1 docente de medio tiempo y 13 docentes de contratación horaria, de los cuales participaron 41 docentes para la aplicación de la propuesta metodológica de este caso de estudio, quedando distribuidos de la forma siguiente:

- De 32 tiempos completos, 4 cuentan con el grado de Doctorado, 19 con el grado de maestría y 9 cuentan con el nivel de licenciatura.
- 1 docente de medio tiempo.
- De los docentes de contratación horaria participaron 8.

Los instrumentos aplicados y de los que se obtuvieron resultados son 6 para este caso de estudio, donde se hacen comentarios a cada uno de los instrumentos aplicados, los cuales se listan a continuación:

- Instrumento 1. Cuestionario Para Docentes: Aspectos Generales
- Instrumento 2. Encuesta de Actitudes hacia el pensamiento y aprendizaje.
- Instrumento 3: Encuesta: ¿Cuánto sabemos sobre e-learning? en forma de pre-test.
- Instrumento 4. Ambiente Constructivista de Aprendizaje en Línea
- Instrumento 5. Encuesta de Opinión a Estudiantes
- Instrumento 6. Encuesta de apoyo a la observación durante el curso

Para el presente artículo, se explican los resultados obtenidos del instrumento 6.

Resultados de la aplicación de la encuesta: apoyo a la Observación durante el Curso

Este cuestionario fue aplicado durante el curso de capacitación a la población docente y tiene la característica de haber sido contestado por los instructores y las respuestas están fundamentadas con base a lo observado durante el desarrollo del curso; por lo tanto las respuestas aquí vertidas fueron tomadas como un referente que en primera instancia fue tomada cualitativamente y después como medida cuantitativamente.

Para la primera pregunta, las tendencias se centraron en las dos opciones: Muy interesados e Interesados, respecto a la atención mostrada, es importante destacar, que en términos generales, al inicio de un curso, existe la expectativa de lo nuevo que se va abordar, de esto depende mantener el interés del estudiante. Ver tabla 1.

Al explicar la forma de desarrollar el curso, se mostraron		Recuento
P1	Muy interesados	21
	Interesados	20
	Poco interesados	0
	Indiferentes	0
	Molestia	0

Tabla 1. Al explicar la forma de desarrollar el curso, se mostraron

Al evaluar la segunda pregunta, por parte de los instructores, se observó a través de reacciones de tipo gesticular y apoyados con comentarios vertidos durante la explicación de las actividades, reacciones diversas, teniendo resultados como los mostrados en la tabla 2.

Al mencionar que las actividades serán evaluadas, se mostraron		Recuento
P2	Muy interesados	0
	Interesados	20
	Poco interesados	0
	Indiferentes	4
	Molestia	17

Tabla 2. Al mencionar que las actividades serán evaluadas, se mostraron

Con respecto a la tercera pregunta, la reacción no fue negativa, ya que al parecer no les incomoda presentar resultados de los esfuerzos realizados durante el curso, contrario a la pregunta anterior, donde puedan ser evaluados y corran el riesgo de no acreditar. Ver tabla 3.

Al mencionar que de las actividades a desarrollar tendrán que entregar resultados, se mostraron		Recuento
P3	Muy interesados	20
	Interesados	21
	Poco interesados	0
	Indiferentes	0
	Molestia	0

Tabla 3. Al mencionar que de las actividades a desarrollar tendrán que entregar resultados, se mostraron En la tabla 4, correspondiente a la cuarta pregunta, relativa al tipo de participación que tendrían al momento de desarrollar sus evidencias de trabajo y presentarlas, se observó, no existir ningún problema al momento de trabajar de forma individual.

Al desarrollar trabajos de forma individual, se mostraron		Recuento
P4	Muy interesados	0
	Interesados	20
	Poco interesados	6
	Indiferentes	15
	Molestia	0

Tabla 4. Al desarrollar trabajos de forma individual, se mostraron Reacción contraria, al momento de observar que también tendrían la oportunidad de desarrollar actividades grupales, para lo cual existieron participaciones, donde manifestaron la inquietud de realizar todo el curso de esa misma forma. Ver tabla 5.

Al desarrollar trabajos de forma grupal, se mostraron		Recuento
P5	Muy interesados	21
	Interesados	20
	Poco interesados	0
	Indiferentes	0
	Molestia	0

Tabla 5. Al desarrollar trabajos de forma grupal, se mostraron Al final del curso, se les preguntó a los instructores el grado de avance obtenido en el curso, de los cuales se pudo observar el predominio de resultados. Ver tabla 6

Al término del curso con los aprendizajes esperados, se mostraron		Recuento
P6	Muy interesados	21
	Interesados	10
	Poco interesados	10
	Indiferentes	0
	Molestia	0

Tabla 6. Al término del curso con los aprendizajes esperados, se mostraron Respecto al comportamiento que presentaron los estudiantes durante el tiempo que duró el curso, se observó que la puntualidad no fue un aspecto trascendental, debido a las diversas ocupaciones que los participantes argumentaron tener previamente, se dieron retrasos al momento de iniciar. Ver tabla 7.

La puntualidad del curso, los estudiantes se mostraron		Recuento
P7	Muy interesados	0
	Interesados	20
	Poco interesados	21
	Indiferentes	0
	Molestia	0

Tabla 7. La puntualidad del curso, los estudiantes se mostraron

Al momento de generar una participación de tipo conceptual, por momentos se dieron diálogos que eran verdaderamente enriquecedores, pero, de no ser regulados por tiempos para dar fin a los mismos, podía caer en el uso del tiempo asignado a otras actividades. Ver tabla 8.

Los comentarios vertidos por parte de los estudiantes, al momento de generar un debate mostraban estar		Recuento
P8	Muy interesados	0
	Interesados	21
	Poco interesados	10
	Indiferentes	0
	Molestia	10

Tabla 8. Los comentarios vertidos por parte de los estudiantes, al momento de generar un debate mostraban estar Durante el desarrollo del curso, se pudo observar que las dudas vertidas por los participantes, eran reales y no provocadas para no avanzar, lo anterior se podía medir por parte de los instructores, puesto que al momento de ejercitar la acción solicitada, se generalizaba el avance de los estudiantes, propiciando con ello un acompañamiento por el resto del grupo. Ver tabla 9.

Las respuestas que el(los) instructor(es) proporcionaban al estudiante, al momento de presentar una duda, mostraban estar		Recuento
P9	Muy interesados	20
	Interesados	21
	Poco interesados	0
	Indiferentes	0
	Molestia	0

Tabla 9. Las respuestas que el(los) instructor(es) proporcionaban al estudiante, al momento de presentar una duda, mostraban estar

A pesar de no haber tenido el 100% de eficiencia terminal, respecto al total de los estudiantes que iniciaron el curso, se considera haber logrado la meta propuesta de capacitar a los profesores y además, adquirir el compromiso de forma grupal para implantar algunas de las técnicas y herramientas utilizadas, permitiendo así, darles seguimiento a través de sus estudiantes en el periodo de clases. Ver tabla 10.

De los estudiantes registrados en la primera sesión, con respecto a los que terminaron, se considera una asistencia de		Recuento
P10	100%	0
	100% - 80%	0
	80% - 60%	41
	menos del 50%	0

Tabla 10. De los estudiantes registrados en la primera sesión, con respecto a los que terminaron, se considera una asistencia de

Conclusiones

Esta encuesta aplicada por los instructores, dio a conocer los puntos de vista de los mismos, dejando plasmado con base a diez preguntas respuestas e interpretaciones como:

- La explicación de cómo se desarrolla el curso atrajo la atención de todos los participantes.
- Al describir la forma de cómo se evaluarían las actividades, el 41.46% se observó que no fue del agrado el ser evaluado en cursos de este tipo.
- Al momento de indicar que las actividades tendrían que ser desarrolladas y entregar resultados, se observó el interés de los participantes por conocer el procedimiento.
- Al momento de explicar que los trabajos a desarrollarse tendrían que ser también de forma individual, el 48.78% se mostró interesado y un 38.59% no se mostraba preocupado.
- Cuando los trabajos se desarrollaron de forma grupal, se observó una participación general, mostrándose en su mayoría muy interesados (51.22%) e interesados (48.78%).
- Cuando se culminó el curso se observó, que se lograron los aprendizajes esperados en un 51.22%, muy interesados, el 24.39% Interesados y un 24.39% Poco interesados.

- Con respecto al desarrollo del curso, en lo referente a la puntualidad se observó un 48.78% interesados y 51.22% Poco interesados; considerando que la hora de entrada al curso, la tolerancia no era respetada, teniendo argumentos de haber tenido actividades que se traslapan, pero observando que la hora de salida en ocasiones había necesidad de salir antes.
- Al momento de generar los debates entre los estudiantes a consecuencia de los comentarios vertidos, se observó que 51.22% estaban interesados, un 24.39% poco interesados y un 24.39% denotaban molestia.
- Al momento de contestar inquietudes de parte de los instructores a los estudiantes, se observó que un 48.78% estaba muy interesados y el 51.22% interesados.
- Y con respecto a los estudiantes que iniciaron el curso con respecto a los que terminaron, se consideran en un rango entre 80% - 60%.

Considerando que los comentarios fueron promediados entre los dos instructores que participaron en el curso, se puede interpretar que las clases semi presenciales o aprendizaje combinado, no difieren en mucho con respecto a las clases presenciales, ya que las actitudes tomadas por parte de los participantes no cambian, muy probablemente porque estamos mecanizados en un mismo esquema de aprendizaje.

REFERENCIAS

- Andrade Olalla, Antonia (2007). Aprendizaje combinado como propuesta en la convergencia europea para la enseñanza de las ciencias naturales. eLearning Papers, no. 3. ISSN 1887-1542.
- Ausubel, D. (2000). The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view. Boston: kluwer academic Publishers.
- ANUIES (2007), Catálogo de carreras de licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos 2007., Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Grupo Técnico: Ing. Inocente Arteaga Flores, Rosa María González Acuña, URL: http://www.anui.es/servicios/catalogo_nvo/Catalogo_2007Version%20Final_red.pdf
- Bartolomé, A. (2011). Comunicación y aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento. Virtualidad, Educación y Ciencia, (2), pp-9.
- Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.
- Beneitone, Pablo; Esquetini, César; González, Julia; Marty, Maida; Stuli, Gabriela y Wagenaar, Robert. (2007). Informe final-Proyecto Tuning América Latina. España: Universidad de Deusto – Universidad Groningen.
- Bergan, J. R. y J. A. Dun, Psychology and Education: a Science for Instruction. Nueva York, Jhon Wiley and Sons, 1976. Traducción española: Psicología educativa. México, Limusa, 1980
- Cabero Almenara, Julio, Llorente Cejudo M. Carmen (2009) "Del eLearning al Blended Learning: nuevas acciones educativas." 3 de marzo de 2011. Universidad de Sevilla. <http://tecnologiaedu.us.es>
- DESECO (2005). La definición y selección de competencias Clave Resumen ejecutivo. Recuperado el 18 de Abril de 2011, de <http://www.deseco.admin.ch/.../2005.dscexecutivesummary.sp.pdf>.
- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Intemacional sobre Educación para el Sigh XXI. Madrid: Santillana.
- Freire, J. (2005). Estrategias para la adaptación al EEES de titulaciones de Ciencias. Sección de Innovación Educativa de la Universidad de A Coruña. <http://www.udc.es/dep/bave/jfreire/educar.htm> Consulta 14 Marzo 2011
- Zabalza, Miguel Ángel. (2003). Competencias docentes. Universidad de Santiago de Compostela, España.

Notas bibliográficas

El C. **Dr. René Edmundo Cuevas Valencia** es profesor de tiempo completo de la UA de Ingeniería en la UAGro., México, es Perfil PROMEP desde 2010. Ha publicado en revistas como Vínculos de Colombia, Academia Journals y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Guerrero.

El C. **M.C. Angelino Feliciano Morales** es profesor investigador de Tiempo Completo en la UA de Ingeniería de la UAGro. México. Maestría en Ciencias, Área: Matemática Educativa obtenido en la UA de Matemáticas de la UAGro., Perfil PROMEP desde 2007. Ha publicado en revistas como Vínculos de Colombia, Academia Journals y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y pertenece al Sistema Estatal de Investigadores en el Estado de Guerrero.